

Gerhard G. Mueller en Charles H. Smith
ACCOUNTING, A BOOK OF READINGS
The Dryden Press, Hinsdale, Illinois, 1976

door Prof. Drs. G. I. Groeneweld

Van bevriende zijde werd mij de tweede druk van dit boekwerk, waarvan de eerste druk in 1970 is verschenen, toegezonden.

Ik vond de inhoud zo interessant, dat het mij nuttig leek er in onze kring de aandacht op te vestigen.

Het boek is een verzameling van eerder verschenen publicaties, waarvan het van belang werd geacht ze boven de tijdelijkheid en/of de besloten kring van het tijdschrift uit te tillen. De selectie is gericht op een zo ruim mogelijk bemeten lezerskring, dus geen elementaire en geen technische beschouwingen, maar wel zienswijzen vanuit vele gezichtshoeken en gericht op algemene vraagstukken zoals de verhoudingen tussen administratie en maatschappij, het doordringen in alle niveaus, de toepassing in de aangelegenheden van de moderne mens en de manifestering in het dagelijks leven in een grote variëteit van doeleinden.

De verzameling kent drie delen: Deel I The accounting function (dat opent met een bijdrage van de in ons land gepromoveerde en welbekende Dr. Adolf J. H. Enthoven); deel II Structure and institutions of accounting en deel III Extending the boundaries.

In het tweede deel is een rubriek gewijd aan het accountantsberoep. Hierin is o.m. een bijdrage opgenomen van Carol White. Well, you don't look like an accountant, die ook voor de Nederlandse vrouw zeer aanmoedigend voor het beoefenen van het accountantsberoep mag worden geacht. (An increasing number of women are finding that the accounting profession provides them challenging, satisfying and rewarding opportunities for achieving a professional status while running homes at the same time.)

In het derde deel treffen we rubrieken aan over maatschappelijke verantwoordelijkheid (social accounting), de betekenis in andere economische systemen en de opkomst van internationale standaarden.

Een niet te vermaden selectie voor wie over de ontwikkeling in de U.S.A., in het bijzonder gedurende de laatste vijf jaar, geïntereerd wil zijn.

W. Hartman en J. Roos

LEERBOEKEN INFORMATICA
„TECHNIEKEN VOOR SYSTEEMONDERZOEK”

Kluwer Deventer 1976
432 bladzijden / 75,-

door B. S. Drent

Het in de reeks Informatica onder hoofdredactie van Prof. A. J. van t Klooster verschenen leerboek voor systeemonderzoek (kort genoemd TESO) vormt een geheel met het eerder verschenen leerboek over Methodes voor systeemonderzoek (MESO). Een bespreking van dat boek door W. F. H. Alleijn is opgenomen in het MAB van januari 1976. In deze boeken is - volgens de verantwoording van de auteurs - een voor het systeemonderzoek benodigde hoeveelheid kennis samengebracht, afkomstig uit een grote verscheidenheid van disciplines. Bij de keuze van de stof is uitgegaan van het leerplan voor module S 3 (systeemonderzoek) uit het leerplan 1977 voor het cursorisch informatica onderwijs van het Studiecentrum NOVI.

Vooropgesteld kan worden dat de auteurs opnieuw een indrukwekkende prestatie hebben geleverd. In het deel TESO is een grote hoeveelheid materiaal samengebracht, waarbij aan het begrip „technieken” een ruime interpretatie is gegeven. Dit mag blijken uit de navolgende opsomming van hoofdstukken en de omvang daarvan:

- 1 Inleiding 3 pag.
- 2 Communicatie: begripsbepaling, structuur en vormen 22 pag.
- 3 Kennisoverdracht en communicatietechnieken 50 pag.
- 4 Literatuuronderzoek 17 pag.
- 5 Schematechnieken 147 pag.
- 6 Arbeidskundige technieken 38 pag.
- 7 Statistische technieken 32 pag.
- 8 Classificeren en coderen 34 pag.
- 9 Controletechnieken 41 pag.

Niet onlogisch is de relatief grote omvang van het hoofdstuk schematechnieken. Deze spelen nu eenmaal bij analyse, ontwerp en documentatie in het systeemonderzoek een grote rol. Naast algemeen van belang zijnde onderwerpen en een kritische be-

schouwing van de gebruiksmogelijkheden van genormaliseerde symbolen in schema's worden 22 schema's systematisch en duidelijk beschreven. Systematisch in die zin dat voor bijna alle schema's achtereenvolgens doel, karakteristiek, regels voor het opstellen en een of meer voorbeelden worden behandeld. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk wordt in tabelvorm de toepasbaarheid van de behandelde schema's naar de gezichtspunten activiteiten en onderwerpen samengevat, waardoor het overzicht en het inzicht in de gebruiksmogelijkheden wordt bevorderd.

Toe te juichen is de ruime aandacht voor communicatie, kennisoverdracht en communicatietechnieken. Deze aspecten verdienen immers alle belangstelling in de verschillende stadia van het onderzoek project, niet in het minst in het stadium van de systeem invoering. Nuttige aanwijzingen worden gegeven in paragrafen over vergaderen, interview, enquête, presentatietechnieken en schriftelijk rapporteren.

Bijna de helft van het hoofdstuk over kennisoverdracht en communicatietechnieken is gewijd aan het onderwerp groepsprocessen. Daarbij komen onder meer ter sprake een techniek voor het waarmaken van groepsfuncties, soorten van gesprekken, een oefening „kennismakingsgesprek” en het rollen spel. Hoewel de gegeven stof allereerst bedoeld lijkt om toe te passen in de leseenheden van het cursorisch onderwijs, lijkt het gewenst de waarschuwing op te nemen om de gegeven aanpak niet zonder meer in de praktijk over te nemen, althans dit niet te doen zonder professionele gedragswetenschappelijke begeleiding.

Het kweken van inzicht in de gedragswetenschappelijke aspecten moet echter van groot nut worden geacht en benadrukt het belang van inbreng van verschillende disciplines en deskundigheden in het systeemonderzoek. Dit komt eveneens tot uitdrukking in de behandeling van de overige onderwerpen, zoals arbeidskundige en statistische technieken en het inzicht dat wordt gegeven in de mogelijkhe-

den van literatuuronderzoek en in de technieken van classificeren en coderen.

Ook controletechnieken waaronder begrepen de maatregelen in de organisatie (functiescheiding), worden overzichtelijk behandeld. Een uitgebreide, naar hoofdstuk ingedeelde literatuurlijst, maakt het mogelijk tot een verdere verdieping van kennis te komen.

In hun verantwoording verklaren de auteurs, zich ervan bewust te zijn op vele plaatsen een keuze te hebben gemaakt ten aanzien van de aard van de leerstof en de wijze waarop behandeling plaatsvond. Voor de lezer van dit boek is dat moeilijk te onderkennen gezien de grote hoeveelheid geboden stof. Dat belangrijke onderdelen zouden ontbreken is door deze boekbespreker zeker niet geconstateerd.

Zo er toch nog iets te wensen is, dan betreft dit het behandelen van technieken voor de projectbeheersing en technieken voor de schatting en registratie van tijd benodigd door het uitvoeren van (deel)activiteiten in het onderzoekproject.

Daarnaast zou een samenvattende tabel, met als ingang de belangrijkste deelactiviteiten in een onderzoekproject, een hulpmiddel kunnen zijn om aan te geven, waar onderwerpen en technieken worden behandeld, welke in het kader van de deelactiviteit van belang zijn te achten. Een aanzet daartoe is overigens gegeven in een tabel in het inleidende hoofdstuk, terwijl ook een uitgebreid trefwoordenregister is opgenomen.

Uit deze opmerkingen blijkt echter al, dat aan de uitgaven een beslist bredere betekenis moet worden toegekend, dan alléén die van leerboeken. Als naslagwerk voor een ieder die zich met activiteiten in het taakgebied systeemonderzoek bezighoudt, zijn de boeken een „must”. Men mag wensen dat het boek over Technieken voor systeemonderzoek up to date kan worden gehouden. Wellicht is er een mogelijkheid van dit werk te zijner tijd een losbladige uitgave te maken, waarin aanvullingen en technieken uit verwante vakgebieden een plaats kunnen vinden.